

DOÑA JOSEFA RAMIREZ.

NUEVA RELACION, EN QUE SE DÁ CUENTA DE LOS NOTABLES
arrojos y valientes arrestos que hizo Doña Josefa Ramirez, natural
de la ciudad de Valencia, y felicidad con que salió de todos ellos.

PRIMERA PARTE.

Á la que es Madre del Verbo,
María Señora Nuestra,
le pido humilde y postrado,
me dé gracias con que pueda
referirle á mi auditorio
la mas infausta tragedia,
y el afortunado caso
que sucedió á una doncella:
atencion que ya comienzo.
En la ciudad de Valencia
nació de muy nobles padres
la hermosa doña Josefa:
con muy buenos documentos,
crióse aquesta Minerva;

que Palas la tuvo envidia,
por lo sábia y lo discreta;
Venus se quedó afrentada,
solo al mirar su belleza.
Apenas cumplió esta niña
diez y ocho primaveras,
muchos señores la rondan
sus celosías y puertas;
y entre tantos pretendientes
la adoraba muy deberas
un principal caballero,
don Pedro de Valenzuela.
Este la escribió un billete
con muy rendidas ofertas,

de su amor dándole parte
y la dama muy discreta
con otro le corresponde
á su pretencion atenta,
diciendo señor don Pedro
yo estimo vuestras finezas,
ya sabeis como en mi casa
soy la única heredera,
y hayo imposible, señor,
de que mis padres consientan,
que yo con usted me case,
mas esta noche en la reja
de mi jardin os aguardo
á eso de las once y media.
Dios os guarde caballero,
Quien mas te estima y venera,
doña Josefa Ramirez,
una humilde esclava vuestra.
Con esto cerró el billete,
y á un page con diligencia
le mandó que le llevase:
el cual fue con gran presteza,
y á don Pedro se la dió
en propia mano, y lo besa.
Rompió la nema y leyó
lo que ya espresado queda,
deseando que la noche
tendiese el manto de estrellas.
Llegó la citada hora,
y pronto se halló en la reja;
hizo una seña y salió
tan bizarra como honesta
la dama y se saludaron,
y por último conciertan,
que una noche la sacase.
En estas diferencias
le acometen dos traidores
á don Pedro con violencia:
dos estocadas le dieron
por las espaldas tan ricias,
que las heridas crueles
hasta el pecho le penetran.

Y como un leon herido
sacó la espada, y con ella
á los dos acometió;
pero poco le aprovecha,
que se escaparon huyendo,
y el triste jóven dió en tierra,
diciendo: difunto soy,
perdonarme amada prenda.
Esta voz que oyó la dama,
cayó amortecida en tierra;
y volviendo del letargo
decia de esta manera;
qué es esto que me sucede?
cielos que desgracia es esta?
qué he de hacer, hay de mi taiste!
ó fortuna tan adversa!
á donde hallaré yo alivio;
en tanto tropel de penas?
Ya no tendré yo sosiego,
hasta que de cierto sepa
quien fueron los alevosos
que con tan grande inclemencia
á don Pedro dieron muerte.
Toda en lágrimas deshecha
jura que se ha de vengar
á pesar de las estrellas.
Se retiró á su aposento,
como una leona fiera;
se despoja de sus ropas,
tomando capa y montera,
un rico colete de ante,
calzon y media de seda,
una charpa de pistolas,
tambien su espada y rodela:
y un trabuco que pendiente
de su cintura lo lleva.
Luego partió á un contador.
y sacó de una gabeta
hasta doscientos doblones
y se ausento de Valencia.
Entre unos montes se oculta,
y de noche dando vueltas,

iba á las casas de juego,
 donde todo se conversa.
 Jugando estaba una noche,
 y otros señores con ella,
 sin saber con quien hablaban,
 del caso le dieron cuenta.
 Dicen: con que D. Leonardo
 y D. Gespar de Contreras
 salieron ya con sigilo
 de la ciudad de Valencia?
 Doña Josefa responde,
 pues que ocasion les molesta
 á esos nobles caballeros
 para salir de su tierra?
 quizás irán algun pleito
 de algunas de sus haciendas,
 que quien tiene mayorazgos,
 nunca les faltan quimeras.
 No es mal pleito el que les siguen
 (dieron ellos por respuesta)
 pues son los que dieron muerte
 á D. Pedro Valenzuela.
 Disimulando su enojo,
 respondió con gran reserva:
 mucha fuerza se me hace,
 mas no es posible que crea,
 que esos nobles caballeros
 hiciesen accion como esa:
 y eso no se puede hablar,
 si no es por cosa muy cierto.
 Sabed que es mucha verdad
 lo que os digo, si no fuera,
 nada me importa el decirlo.
 Y á donde el viaje llevan?
 Y ellos mismos le informaron
 que iban hacia Cartagena.
 Salió del juego, diciendo:
 buena suerte á estado esta,
 ya tendrá mi pena alivio,
 si se me logra la idea.
 Y montando en un caballo,
 que al céfiro puso rienda,

á Cartagena marchaba
 con muy pronta diligencia.
 Llegó por fin una tarde
 á eso de las dos y media,
 y en un meson se acojió,
 y dijo á la mesonera;
 cuideme de ese caballo
 que yo presto doy la vuelta:
 y sin desarmarse, fué
 á la playa por si encuentra
 á alguno de sus paisanos,
 que el verles tanto desea.
 No los pudo descubrir,
 y hácia el meson dió la vuelta,
 y á la patrona le dijo,
 le previniese la cena,
 y que le hiciese la cama
 en una cuadra que tenga
 las ventanas á la calle,
 sin darle á entender su idea.
 Apenas anocheció
 pronta se puso á la reja
 de la ventana escuchando
 cuanto en la calle conversan.
 Oyó decir á unos hombres
 aquestas palabras mesmas:
 para mañana á la noche
 tengo una funcion muy régia
 en casa de don Juan Mancilla,
 porque en su casa se hospedan
 dos famosos caballeros
 naturales de Valencia,
 y quieren regocijarlos;
 se ha de hacer una comedia
 con algunos entremeses,
 mas no quiero que se sepa,
 porque en Valencia mataron
 á un hombre de grandes prendas.
 Tente, hombre, no prosigas,
 reporta tu fácil lengua,
 que no sabes quien te escucha.
 O cuanto mas no valiera

muchas veces el callar,
que el que no habla no yerra!
Bien sastifecha del caso
se quedó Doña Josefa
y apenas amaneció
hizo vivas diligencias
por descubrirlos, y al fin
en la playa los encuentra.
Cuando los tuvo presentes
les dice de esta manera:
me conoceis, caballeros?
sabed soy Doña Josefa
aquella á quien agraviasteis
en la ciudad de Valencia;
vengo á tomar la venganza
por D. Pedro Valenzuela,
que habiendo muerto mi amante
poco importa que yo muera.
Sacan los tres las espadas,
á la batalla se aprestan,
y á dos idas y venidas
le alcanzó Doña Josefa
al Valiente D. Leonardo
una estocada tan recia,
que lo pasó por el pecho,
dando con su cuerpo en tierra.
Esto que vió D. Gaspar.
cerró con Doña Josefa;
mas poco le aprovechó
porque ella con gran destreza
le quitó de la cintura
una almarada y con ella
lo pasó por el costado,
y ambos difuntos los deja.
Se alborotó la ciudad,
y acudió con gran presteza
el señor gobernador.

para llevársela presa.
Mas ella con arrogancia
dijo: sepa Vuescelencia
que mi espada á nadie teme,
aunque un ejército venga,
dijo; y chocando con ellos,
á uno emprende y atro deja;
tres ministros le mató
y en medio de esta refriega
se le ha quebrado la espada,
y echó mano con presteza
al trabuco que tenía;
y á barrer la calle empieza.
Tan buena traza se daba
á disparar que se lleva
dos ó tres de cada tiro
y la calle le franquean
con que llegó á refugiarse
dentro mismo de la iglesia
del Seráfico Francisco,
en donde á curarse queda
dos balazos, pues llevaba
muy mal herida una pierna.
Buena ya de su accidente,
pidió á los padres licencia
para salir del convento,
suplicando le trajeran
el caballo que tenía
en un meson allí cerca.
Sin ser de nadie sentida
se salió de Cartagena.
Y ahora Pedro de Fuentes
á aquesta plana primera
da fin, y en otra segunda
dará noticias enteras;
en lo que vino á parar
la hermosa Doña Josefa.

SEGUNDA PARTE.

REFIÉRESE EL CAUTIVERIO Y LOS VARIOS SUCESOS QUE

HASTA EL FIN DE SU VIDA TUVO DOÑA JOSEFA RAMIREZ.

Ya dije como salió,
amparada del silencio,
de Cartagena una noche,
llena de mil pensamientos.
Doña Josefa Ramirez,
y marchando para el reino
de Cataluña, una tarde
al encuentro le salieron
siete bandidos, mas ella
los reconoció al momento.
Del caballo se desmonta,
de aquesta suerte diciendo:
apartarse del camino,
presto quitarse de enmedio,
ó le quitaré la vida
al que fuere desatento.
Esto dijo, y disparando,
se llevó los tres primeros
de un trabucazo y los otros
en defensa se pusieron.
De los siete mató cinco,
y los otros dos huyendo,
ella arrogante los sigue,
y de merced le pidieron
la vida; mas ella dijo:
quitar estorbos de enmedio;
y al soplo de una pistola
ambos les dejó muertos.
Llegó en fin á Barcelona,
y determinóse luego
embarcarse para Roma,
sin reparar en los riesgos.
Navegaron siete dias
con alegría y contento,

y amaneciendo el octavo,
descubrieron á lo lejos
cuatro galeras de turcos:
los cristianos que esto vieron,
alistan todas sus armas,
los turcos hacen lo mesmo:
mas fué contraria la suerte
de los cristianos que el viento
el humo les revocaba,
y defender no pudieron
la nave, que cuando acuerdan
se quedaron prisioneros.
Desembarcánlos en tierra,
á pregon vendidos fueron,
y compró á Doña Josefa
por un moderado precio
un renegado muy rico
muy atendido en su pueblo.
Preguntóle á su cautivo
por su nombre, y al momento
respondió: Pedro me llamo,
señor al servicio vuestro.
En que oficio te ocupabas?
El oficio que yo tengo
es, señor, maestro de armas.
En buen oficio por cierto
te ejercitabas, cristiano:
mas darte otro pretendo.
Tú no sabes escribir?
Algo entiendo tambien de eso.
Viendo su disposicion
le entregó todo el manejo
de su casa, y al instante
mandó le enseñasen los negros

la arabiga lengua y ella
la aprendió en muy breve tiempo.
Tan buenas cuentas le daba
á su amo y tan contento
lo tenia que no sabe
que hacerse con su escudero.
En este tiempo la mora,
muger de su amo mesmo,
á don Pedro regalaba,
y hacia algunos cortejos.
Un dia que fué su amo
á caza con los monteros
le llamó y le dijo á solas:
cristiano yo por tí muero
yo no duermo ni descanso
en mí no cabe sosiego,
si merezco la dicha
de que premies mis afectos
te prometo que serás
el dueño de aqueste pueblo.
Don Pedro la disuadió,
de esta manera diciendo;
mirad que soy vuestro esclavo,
y que si no tengo yerro,
eso es merced que me hizo
mi amo por ser tan bueno;
y pues que de mí se fia
hacerle ofensa no quiero.
Viendo la mora el desaire
que el cristiano le habia hecho,
jura por su gran Mahoma,
que ha de vengar su desprecio.
Apenaa entró su esposo,
le hechó los brazos al cuello,
y con un llanto fingido
le dijo poned remedio
en vuestra casa, señor,
porque el mayordomo vuestro
á mi aposento se arroja,
trajo en la mano este acero:
con el puñal me amenaza,
queriendo lograr su intento;

mas yo como una leona,
me levanté de mi lecho,
se lo quité de la mano,
el cual que veis aquí le tengo,
Salió fuera el renegado
enfurecido y soberbio
y á sus criados les manda
que púsieran á D. Pedro
en una oscura mazmorra,
y lo cargasen de hierro;
y que no le diesen agua,
tampoco el mantenimiento,
para que allí se muriese,
pagando su atrevimiento.
Un moro piadoso habia,
que compadecido al verlo,
á escondidas de su amo
le llevaba el alimento.
Al cabo de cinco dias,
por ver si habia muerto,
dió la vuelta el renegado,
y viendo vivo á D. Pedro;
con furia cogió un cordel
para azotarlo soberbio;
y al tiempo de descargarle,
le dijo: señor, teneos,
advertir que es testimonio
por lo que estoy padeciendo,
yo soy muger; no soy hombre;
y para prueba de aquesto,
puedo muy bien convencerle,
manifestándole un pecho.
De la prision la sacaba,
y con alhagos muy tiernos
le dijo cristiana amiga,
dame parte del suceso.
Yo señor, os lo diré,
sin faltar un punto en ello.
Mi ama me regalaba,
y hacia algunos extremos:
de su mano recibí
dos joyas de mucho precio,

la una la traigo puesta
la otra está en mi aposento.
Apenas fuistes al campo
cuando declaró su intento;
yo, señor la disuadia
dándole buenos consejos,
mas no pude convencerla.
Viendo no habia remedio,
le volví, señor, la espalda
y me vine á mi aposento;
y por aquesta ocasion
hizo, señor, juramento
de tomar de mi venganza,
como ya vos lo estais viendo.
Dijo el renegado entonces;
pues por la ley que profeso,
que he de ejecutar con ella
el castigo mas acervo.
Mandó al punto el renegado,
la prendan y la metieran
en una obscura mazmorra
mientras se prendia fuego.
Llena de aceite una tina
madó pusiesen al fuego
y así que estuvo caliente,
á Abeceli la trajeron,
y amarrada á una columna,
le rociaron todo el cuerpo.
Mandó apartasen la tina;
y arrojándola en el fuego
allí perció la mora,
pagando su atrevimiento:
al cabo de pocos dias
llamó el renegado atento
á doña Josefa, y dice,
entrándola en su aposento:
ya sabeis, doña Josefa,
la voluntad que os tengo,
y solo de vos me fio
para descubrir mi pecho;
pretendo pasar á Roma
á ser de mi culpa absuelto.

y despues el recogerme
en un sagrado convento.
Tú te pasarás á España,
que ya prevenido tengo
dos mil doblones, los cuales
entre los dos partiremos.
Mira que vas á Alicante
pues se halla en este pueblo
un tratante mercader,
á quien pagado le tengo
tu viaje, y así irás
segura de todo riesgo.
Le entregó los mil doblones,
y muchas joyas de precio
todo junto con su ropa
lo metió en un arca, y luego
mandó que la condujesen
al barco, y así lo hicieron.
Embarcóse el renegado,
con alegria y contento
con doña Josefa, y ambos
á Alicante se vinieron.
Tiernamente se despiden,
y él con sus grandes deseos
para Roma se embarcó,
y siendo feliz el viento,
en breve tiempo llegaron
á Roma, con rendimiento
pasó á ver su Santidad,
parte le dió del suceso,
y confesando sus culpas
con grande arrepentimiento
á un convento se recoge,
donde llorando sus yerros
hizo grandes penitencias,
y pasó á gozar del cielo.
Vamos á doña Josefa,
que con ánimo resuelto
en Alicante compró
un caballo que á los vientos
imitaba en su carrera
por lo veloz y lijero.

28

Pasó á Valencia, y en ella
entró con mucho secreto:
se ha informado de sus padres,
y sabiendo estaban buenos,
de noche se determina
el ir disfrazada á verlos.
A eso de las oraciones
ensilló el caballo, y luego
montó en él y fué á su casa
para cumplir su deseo.
Llegó á la puerta, y tocando,
á abrirle llegó un buen viejo,
y ella cortés le pregunta,
destocándose el sombrero:
vive aquí el señor don Juan
Ramirez y Marmolejo?
Si Señor, le respondió;
y entoces entró allá dentro.
Dé usted recado á su amo,
que le busca un caballero,
que le quiere hablar despacio.
El buen viejo fué allá dentro,
á su señor dió el recado,
y fuera salió diciendo,
qué se ofrece, buen amigo?
Y ella respondió al momento:
solo el serviros, señor,
entremos hácia ya dentro,
que quiero que la familia
participe del secreto.
Hácia allá dentro se entraron
despues de los cumplimientos,
se sentaron lado á lado,
y dijo tened por cierto,
que vuestra hija, señor,
hoy se haya en este pueblo,

Tres años y medio ha estado
metida en un cautiverio,
sirviendo no como esclava
porque era absoluto dueño
de la casa de su amo;
y al cabo de aqueste tiempo
le ha dado la libertad,
y gran porcion de dinero.
Don Juan que atento escuchaba
las razones del mancebo,
al oirlo se enternece,
y lloraba sin consuelo.
A hija de mis entrañas!
ó si permitiera el cielo
que yo la viese en mi casa!
cesarian mis desvelos.
La madre por otro lado
haciase al sentimiento;
ella entonces se levanta,
y arrodillada en el suelo,
dijo cese vuestro llanto,
que á vuestra hija estais viendo.
Y ahora padre y señor,
perdonad mi grave yerro:
y lo que pretendo es
meterme en un monasterio.
Lo pusieron por la obra,
y se ha entrado en un convento,
de Religiosas Franciscas,
donde vivió dando ejemplo.
Aprended, mozas doncellas,
y mirad los muchos riesgos,
en que se vió aquesta dama,
por de fender á su dueño.
Y Pedro de Fuentes pide,
el perdon de sus defectos,

FIN.

CARMONA—1859.

Imprenta de D. José M, Moreno, calle Juan de la Cabra núm 4.